

**ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTIDA DIALEKTIZMLARNING USLUBIY
POZITSIYASI**

Odilova Sadoqat Abduhamitovna

Termiz davlat pedagogika institutining 1-bosqich magistranti

**STYLISTIC POSITION OF DIALECTISMS IN MODERN UZBEK
LITERATURE**

Odilova Sadoqat Abduhamitovna

1st-year master's student at Termiz state pedagogical institute

**СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ДИАЛЕКТИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ
УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Одилова Садокат Абдухамитовна

*Магистрант 1-го курса Термезского государственного педагогического
института*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyotida dialektizmlarning uslubiy funksiyalari, ularning badiiy matndagi o‘rni va obraz yaratishdagi roli tahlil qilinadi. Dialekt so‘zlar adabiy til me‘yoridan chetlashish orqali personaj xarakterini ochishda va milliy kolorit yaratishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Maqolada zamonaviy yozuvchilar asarlaridan misollar keltirilib, dialektizmlarning uslubiy qiymati yoritiladi.*

Kalit so‘zlar: *dialektizm, uslub, zamonaviy adabiyot, o‘zbek tili, badiiy matn.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются стилистические функции диалектизмов в современной узбекской литературе, их роль в художественном тексте и в создании образов. Диалектизмы, отклоняясь от литературной нормы, служат средством раскрытия характера персонажей и создания национального колорита. Приводятся примеры из произведений современных узбекских писателей, анализируется стилистическая ценность диалектной лексики.*

Ключевые слова: *диалектизм, стиль, современная литература, узбекский язык, художественный текст.*

Abstract: *This article explores the stylistic functions of dialectisms in modern Uzbek literature, focusing on their role in literary texts and character portrayal. Dialect words, deviating from the literary norm, serve as a tool for revealing*

characters and creating a national flavor. The study includes examples from the works of contemporary Uzbek authors and analyzes the stylistic value of dialectal vocabulary.

Keywords: *dialectism, style, modern literature, Uzbek language, literary text.*

KIRISH

O‘zbek tilining shevalari uzoq tarixiy taraqqiyot mahsulidir. Ular orqali qadimgi til qatlamlarini, o‘zaro til ta’sirlarini aniqlash mumkin. Shu bois, shevalarni o‘rganish til tarixining chuqur qatlamlariga yetib borishda beqiyos manba hisoblanadi.¹ Shevalar o‘zbek tilining boy qatlamlaridan biri bo‘lib, ular tildagi qadimiy birliklarni o‘zida saqlab qolgan. Har bir hududga xos sheva o‘z fonetik, morfologik va leksik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu birliklar til tarixini va madaniy taraqqiyot yo‘llarini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi.²

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Lingvistikaning dialektologiya tarmog‘i shevaga oid birliklarni tadqiq qilish bilan shug‘ullanadi. Dialektizmlar doimiy adabiy tilning boyib borishiga xizmat qilgani uchun ham, dialektologiya sohasi tilshunos olimlar eng ko‘p murojaat qilinadigan soha hisoblanadi. Dialektal so‘zlarni turli xil usul bilan tasnif qilgan professor olimlar I.I. Zarubin, E.D. Polivanov, K.K. Yudaxin, G‘ozi Olim, A.K. Borovkov, V.V. Reshetov, F. Abdullayev, A. Ishayev, S.Otamirzayeva, O.Madrahimovlarni kiritish mumkin. MDH davlatlari olimlari orasida A.A.Potebnya, V.I.Vasilyev, Y.D.Polivanov, S.A. Zelikov, V.M. Yartsev kabi olimlarning tadqiqot ishlarida dialektologiyaga oid ko‘plab ilmiy masalalar o‘z yechimini topgan. Rivojlangan xorijiy davlatlarda G.Wenker, H.Goebl, W.Labov, B.Bloch kabi olimlar dialektologiyaning nazariy va amaliy asoslarini yaratishga katta hissa qo‘shgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘zbek tili nihoyatda boy va serqirra til bo‘lib, uning tarkibida adabiy til bilan bir qatorda shevalar, ya’ni dialektal so‘zlar ham alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir hududiy birlikning o‘ziga xos tili va shu til asosidagi shevalari, lahjalari mavjud bo‘lib, ba’zi hududlarning shevalari bir-biriga o‘xshash bo‘lsa, ba’zilariniki esa boshqa hududdagilar uchun tamomila notanish. O‘zbek adabiy tili o‘z taraqqiyotining barcha bosqichlarida shevalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib kelgan. Hududiy shevalar adabiy tilga leksik va fonetik boylikni taqdim etadi. Shu orqali til tarixining chuqur qatlamlari ochilib, madaniy rivojlanish yo‘llari yoritiladi.³

Dialektizmlar – bu faqat muayyan hududda qo‘llanadigan va adabiy tilga xos bo‘lmagan leksik, fonetik yoki grammatik birliklardir. Ular xalqning madaniy hayoti,

¹ Qayumov M. *O‘zbek tili lahjalari va shevalari*. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. – B. 119.

² Qayumov M. *O‘zbek tili lahjalari va shevalari*. – Toshkent: O‘zbekiston, 1996. – B. 121.

³ Abidjonova R., Qanoatova N. *O‘zbek adabiy tilidagi shevalar va ularga bo‘lgan munosabatlar*. – *Modern Education and Development*, 2025. – B. 82–86

tarixiy taraqqiyoti, urf-odatlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan til hodisasi sifatida tilshunoslikda alohida o‘ringa ega. Dialektizmlar xalq og‘zaki ijodi, sheva nutqi va hududlarga xos til xususiyatlarini o‘rganishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Bugungi kun o‘zbek adabiyotida dialektizmlardan foydalanish ehtiyoji, asosan, badiiy tasvirning ishonarliligi, obrazlarning tabiiyligi va milliylik ruhini ta‘minlash bilan bog‘liqdir. Adiblar dialekt so‘zlardan qahramonlarning hayotiyiligini oshirish, voqea joyiga xos kolorit yaratish, xalqona ruh berish maqsadida foydalanadilar. Bunday uslubiy yondashuv asarni o‘quvchiga yanada yaqinlashtiradi, uni til jihatidan ham boyitadi.

O‘zbek tilining adabiy shakli uzoq asrlar davomida sayqallanib, me‘yorlangan va umumxalq tili darajasiga ko‘tarilgan til shaklidir. Biroq adabiy til tarkibiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirmaydigan, faqat ma‘lum bir hudud, qishloq yoki viloyatda ishlatiladigan so‘zlar – dialektizmlar – ham tilning boyligi sifatida katta ahamiyatga ega. Dialektizmlar tilshunoslikda mahalliy lug‘aviy birliklar sifatida qaraladi, ular orqali tilning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy qatlamlanishi va xalqning madaniyati haqida muhim ma‘lumotlar olinadi.

O‘zbek adabiy tili o‘z taraqqiyotining barcha bosqichlarida shevalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib kelgan. Hududiy shevalar adabiy tilga leksik, fonetik boylikni taqdim etadi. Shu orqali til tarixining chuqur qatlamlari ochilib, madaniy rivojlanish yo‘llari yoritiladi.⁴

Zamonaviy o‘zbek adabiyotida esa dialektizmlar badiiy ifoda vositasi sifatida muhim uslubiy ahamiyat kasb etadi. Ular orqali yozuvchi qahramon obrazini mahalliy muhitga moslashtiradi, voqealarning tabiiyligini kuchaytiradi hamda matnga jonli, xalqona ohang olib kiradi. Adabiy asarda ishlatilgan dialektik birliklar muallifning obrazga munosabatini, xalq bilan yaqinligini va milliy tafakkurga tayanishini ko‘rsatadi. Ayniqsa, badiiy asarda xalqning tili, nutq ohangi va mintaqaviy rang-baranglikni aks ettirishda dialektik unsurlar alohida uslubiy yuk ko‘taradi.

Bu jihatdan Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani ilk yirik tajribalardan biridir. Asar voqealari XIX asrning ikkinchi yarmi – Turkistonning murakkab ijtimoiy-siyosiy hayotida kechadi. Qodiriy o‘sha davr Toshkent va uning atrofida yashagan aholining og‘zaki nutq xususiyatlarini, xalq orasida keng qo‘llanilgan so‘z va iboralarni asarga tabiiy tarzda singdiradi. Masalan, xizmatkorlar, savdogarlar, oddiy odamlar orasidagi muloqotlarda “bo‘pti”, “xo‘jayin”, “uray”, “shunaqa odam-ku” kabi shevaga xos ifodalar uchraydi. Bular faqat til bezagi emas, balki qahramonlarning hayotga munosabatini, dunyoqarashini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Kamoliddinbek, Zaynab

⁴ Abidjonova R., Qanoatova N. *O‘zbek adabiy tilidagi shevalar va ularga bo‘lgan munosabatlar*. – *Modern Education and Development*, 2025. – B. 82–86

singari obrazlarning nutqida mahalliy lahjalar real muhitni to'liq tasvirlashda xizmat qiladi.

O'tkir Hoshimov o'zining "Ikki eshik orasi" va "Dunyoning ishlari" romanlarida Toshkent shahar hayotini xalqona ruhda tasvirlagan. U asarlarida Toshkent shevasiga oid dialektik birliklarni qahramonlar nutqiga kirita olgan, bu esa asarlarning jonli, hayotiy, samimiy bo'lishiga sabab bo'lgan. Masalan, "xo'p bo'ldi aka", "qizim-ku bu", "shunaqa odamlar ham bor-da", "bo'lmasa-chi?" kabi iboralar real hayotda eshitilgan kabi tuyuladi. Ayniqsa, asardagi Ona obrazi – mahalliy, oddiy, ammo donishmand ayol siymosini yaratishda dialektik so'zlarning hissasi katta. Muallif xalq tilining ohangini buzmasdan, u orqali xalq hayoti va madaniyatini ifodalagan.

Shukur Xolmirzayev o'z asarlarida, ayniqsa, hikoya va qissalarda Surxondaryo mintaqasining shevasiga xos iboralarni keng qo'llagan. "Bor-ey!", "shunaqa gap bo'ldimi?", "voy dod", "kalla qayoqqa ishlaydi?" kabi iboralar oddiy odamlarning og'zaki nutqidan olingan bo'lib, ular qahramonlar ruhiyatini, ularning hayot tarzini va yashayotgan muhitini jonli ko'rsatadi. Xolmirzayev xalq tilining ichki musiqasini, ruhiyatini asarga to'liq singdirgan yozuvchilardan biri hisoblanadi. Uning dialoglari hayotiyligi, realizmi bilan ajralib turadi, bu esa o'quvchini o'ziga rom etadi.

Tog'ay Murod esa dialektizmlarni badiiy-estetik vosita sifatida keng qo'llagan adibdir. "Otamdan qolgan dalalar", "Ot kishnagan oqshom", "Yulduzlar mangu yonadi" kabi asarlarida Surxondaryoning qishloq hayoti, odamlarning ko'ngli va ruhiyati til orqali jonli tasvirlangan. Tog'ay Murod xalq tilining boyligidan samarali foydalangan. Uning obrazlari hayotga yaqin, ularning nutqi esa odam eshitgan kabi tabiiy. Masalan, "berman kel", "ulim", "puchuq" kabi so'zlar orqali nafaqat mahalliy lahja, balki xalqning o'tmish, hozirgi kun va orzulari ham ifodalanadi. Tog'ay Murod dialektizmlarni qishloq hayoti falsafasining badiiy talqini darajasiga olib chiqqan.

XULOSA

O'zbek tilining shevalari xalqning tarixiy, madaniy va ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi muhim til qatlamidir. Ular tilning taraqqiyoti, leksik va fonetik boyishida beqiyos manba bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy o'zbek adabiyotida dialektizmlar milliy ruh, xalqona ifoda va obrazlar hayotiyiligini ta'minlovchi badiiy vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Yozuvchilar dialektik birliklar orqali qahramonlarning nutqini tabiiylashtiradi, voqealarga mahalliy rang beradi. Demak, shevalarni o'rganish tilshunoslik va adabiyotshunoslikda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qayumov M. *O'zbek tili lahjalari va shevalari*. – Toshkent: O'zbekiston, 1996. – B. 119-121.
2. Abidjonova R., Qanoatova N. *O'zbek adabiy tilidagi shevalar va ularga bo'lgan munosabatlar*. – *Modern Education and Development*, 2025. – B. 82–86
3. Yo'ldoshev, K. *O'zbek tilining shevalari*. – Toshkent: Fan, 1980.

4. Qodirov, M. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1975.
5. Mirzayev, R. O‘zbek tilshunosligi masalalari. – Toshkent: Fan, 1993.
6. Otamirzayeva, S. Shevalarda ishlatiladigan ba’zi leksik birliklar // “Filologiya masalalari”, 2015, №2.
7. Ishayev, A. O‘zbek tili dialektologiyasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2007.
8. Madrahimov, O. Zamonaviy o‘zbek adabiy tili va shevalar. – Termiz: TDPI, 2018.
9. Hoshimov, O‘. Dunyoning ishlari. – Toshkent: Sharq, 2001.
10. Qodiriy, A. O‘tkan kunlar. – Toshkent: Yozuvchi, 1990.
11. Xolmirzayev, Sh. Tanlangan asarlar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2006.
12. Tog‘ay Murod. Ot kishnagan oqshom. – Toshkent: Sharq, 1996.
13. <https://n.ziyouz.com/>
14. <https://www.conferencea.org/index.php/conferences/article>
15. <https://arxiv.uz/>